

**Львівська
медична
спільнота**

**МЕДИЧНА НАУКА ТА ПРАКТИКА
В УМОВАХ СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

м. Львів

24–25 квітня 2020 р.

**Громадська організація
«Львівська медична спільнота»**

ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ

**УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«МЕДИЧНА НАУКА ТА ПРАКТИКА
В УМОВАХ СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»**

24–25 квітня 2020 р.

**Львів
2020**

<http://www.medicinelviv.org.ua>

УДК 61(063)

М42

Медична наука та практика в умовах сучасних М42 трансформаційних процесів : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2020 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2020. – 132 с.

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів».

Усі матеріали подаються в авторській редакції.

УДК 61(063)

© Автори статей, 2020

© Львівська медична спільнота, 2020

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Bulavenko O. V., Ostapiuk L. R., Rud V. O.,

Voloshinovskii A. S., Malyi T. S.

PROGNOSTIC CONCEPT OF THE DEVELOPMENT

OF POSTPARTUM PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES ..7

Васюк В. Л.

ВПЛИВ АНТИДИСБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

НА СТАН ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ

НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ..... 12

Hryhorova I. A., Ibrahimova O. L.

THE ISCHEMIC STROKE

AND PATHOMORPHOLOGICAL COMPARISON 16

Єскін О. Р., Носик А. В.

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ,

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЕТИОПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІЧНОЇ

КАРТИНИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ..... 18

Єскін О. Р., Попова М. С.

ХВОРОБА РУХОВОГО НЕЙРОНА:

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕБІГУ,

ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ..... 22

Єскін О. Р., Шимко В. В.

СИНДРОМ ГІЄНА-БАРРЕ ЯК УНІКАЛЬНЕ

САМООБМЕЖУЮЧЕ ЗАХВОРЮВАННЯ..... 27

Zaporozhan S. Y., Tuziuk N. V., Savchin V. S., Ostapiuk L. R.,

Voloshinovskii A. S., Malyi T. S.

OPTIMIZATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT

CONCEPT IN PATIENTS WITH BURNS INJURY 31

Zelenska K. O., Ischuk Y. K.

PREVENTION OF POSTPARTUM PSYCHOSIS AS ONE

OF THE METHODS TO COMBAT IT 36

Зеленська К. О., Ярошенко К. О.

НАЯВНІСТЬ АУТОАГРЕСИВНИХ ПРЕДИКТОРІВ СЕРЕД

ЛІКАРІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ..... 38

Кокоруз М. В., Вороняк М. І., Худзій С. С., Томашевська Н. Я. МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОЇ НЕЙТРОФІЛЬНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ.....	41
Літус І. О. ОЦІНКА ЕКСПРЕСІЇ ОПАСИСТИХ КЛІТИН ТА СОХ2 В МЕЖАХ ФІБРОЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ПОЛІПІВ ШКІРИ У ПАЦІЄНТІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ	46
Невхорошев Є. О., Голуб М. В., Ткемаладзе Д. Ю., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д. ТАКТИКА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧАХ НА ТЛІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ	50
Помазанов Д. О., Борщова З. Г. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ МАСТЕКТОМІЇ	54
Різниченко О. К., Сечко А. О., Хохлов М. О. ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ЗВОРОТНЬОГО ЗАХОПЛЕННЯ СЕРОТОНІНУ І НОРАДРЕНАЛІНУ (ДУЛОКСЕТИНА) В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННИХ РАДИКУЛОПАТІЯХ	57
Рудь О. М. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ТА РОЗРОБКИ НОМОГРАМНОГО СПОСОБУ ОЦІНКИ РІВНЯ ЛЕПТИНУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЩО АСОЦІЮЄТЬСЯ З НАДМІРНОЇ МАСОЮ ТІЛА ЧИ ОЖИРІННЯМ.....	59
Савенков О. Ю., Романуха К. Г. ІННОВАЦІЇ ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАННІХ ФОРМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ.....	65
Семенко В. В. РІВЕНЬ ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ НА ТЛІ ВИКОРИСТАННЯ L-АРГІНІНУ	69
Сідора А. О., Чубук І. В., Вовк Т. Г. ТЕЧІЯ ГРИПУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ	75

НАПРЯМ 2. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

Клюсов О. М.

СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З РАКОМ
ПРЯМОЇ КИШКИ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ 77

Коломоєць А. В.

СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 81

**Mishchenko M. M., Shevchenko A. S., Mishchenko A. N.,
Shevchenko V. V.**

PREVENTION OF CARDIOVASCULAR
DISASTERS AT OPERATORS OF CONTROL PANELS
OF NUCLEAR POWER PLANTS 86

Стовбан М. П.

ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ГОСПІТАЛЬНИЙ ОКРУГ
В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я..... 91

Щиріна К. В., Толстанов О. К.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
ЗА ПОКАЗНИКАМИ 2014-2018 РОКІВ 96

НАПРЯМ 3. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Aleksandrova K. V., Makoyid O. B., Vasylyev D. A.

SYNTHESIS AND SOME INHIBITORY ACTIVITIES
3-(3-METHYLYXANTHIN-8-YL)PROPANOIC ACID..... 103

Баранова І. І., Зайка С. В., Мартинюк Т. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ
ЧОЛОВІЧИХ ПІНОМІЙНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТУ 105

Лабунець М. Д., Гала Л. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УТИЛІЗАЦІЇ
НЕПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ ЗАКОРДОНОМ..... 109

Протункевич О. О., Присяжнюк К. О., Борщ О. А.,

Цимбал І. П., Пономарьова Л. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАКЦІЇ ПОЛЯРНИХ
БІОАКТИВНИХ СПОЛУК *STROBILI LUPULI* 112

Mishchenko M. M.
MD, Graduate Student

Kharkiv National Medical University

Shevchenko A. S.
MD, Master of Medicine,
Economics and Pedagogy, Director

Mishchenko A. N.
MD, PhD, Assistant Professor,
Head of the Department of Neurology and Psychiatry
Kharkiv Regional Institute of Public Health Services

Shevchenko V. V.
PhD, Assistant Professor,
Professor of the Department of Electrical Machines
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Kharkiv, Ukraine

PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISASTERS AT OPERATORS OF CONTROL PANELS OF NUCLEAR POWER PLANTS

About 18 million people die prematurely annually from cardiovascular diseases in the world [1], most from myocardial infarction (coronary heart disease) and cerebral stroke (15.2 million premature deaths in 2016) [2]. In Ukraine, cardiovascular diseases cause 2/3 of all premature deaths [3].

There are more than 300 risk factors for myocardial infarction and cerebral stroke [4; 5], the most significant of which are: behavioral (physical inactivity, tobacco smoking, alcohol abuse, overeating fats, sugar and kitchen salt, refusal to undergo a medical examination and the necessary correction of arterial hypertension, hypercholesterolemia, hyperglycemia, hyperhemoglobinemia, higher sport achievements, residence in areas where qualified medical care is unavailable), physiological/pathophysiological (distress, arterial hypertension, cardiac arrhythmias and conduction disorders, obesity, diabetes mellitus, atherosclerosis, age 60+, transient ischemic attacks, myocardial

infarction and stroke in anamnesis vitae, sleep apnea, thromboembolic diseases, hyperhomocysteinemia, the use of oral contraceptives and hormone replacement therapy after menopause, with hypofunction or after resection of the endocrine glands), genetic (family history of Andersen-Farby disease, transient ischemic attacks, heart attack and stroke), environmental factors (air pollution with sulfur and nitrogen dioxin, carbon black, Benzo(a)pyrene, formaldehyde, ammonia, etc.). Many factors have a greater or lesser effect depending on gender, race and combination of these factors.

Occupational stressful situations are among the risks of cardiovascular accidents, which happen for the first time. Such cases in the work of operators of control panels of energy enterprises have not been studied enough [6]. At 15 blocks of nuclear power plants (hereinafter – NPPs) of Ukraine, the IAEA licensed more than 400 operators [7], with an average of 26 operators per unit. More than a thousand operators of control panels work at thermal power plants in Ukraine. More than 442 nuclear reactors operate at NPPs in 30 countries of the world [8], each of which is controlled from 20 to 30 operators in shifts. Given the number of staff and high levels of stress, we assume [9; 10] that cases of acute circulatory disorders are possible, even despite the mandatory and fairly strict medical examinations [11]. However, most materials on medical and psychological examinations of this category of workers do not publish, or restrict access to them – they put the stamp «For administrative use» on them (for example, [12]). At the same time, the safety of nuclear facilities is constantly publicly discussed. For Ukraine, such issues are of particular importance given the burden of the consequences of the Chernobyl accident in 1986 [13]. The safety of the operator of the NPP control panel and its performance in stressful emergency situations can affect the outcome of an emergency.

Despite technological progress, it is impossible to replace NPP's operators with robots and automation [14; 15]. During the control of the NPP processes, the operators of the control panels experience large psycho-emotional loads, which increase significantly during emergency situations [16]. Presumably in the next decade there will be more

emergencies, as the electrical equipment is worn out, it is not being replaced with a new one after the end of its life, only modernization and repairs [17]. Due to the wear of the equipment, it is necessary to control more parameters of its operation. For each operator, the load on control and management is increasing. The issues of the number of information channels and attention points that actively track the exit of technical parameters beyond the boundaries of safe operation of equipment are being actively investigated [15].

During emergency situations, operators experience distress for several hours. This time is enough for a cardiovascular catastrophe to occur, which may be incorrectly estimated or not even noticed by the victim himself. That is why there is a technique for identifying symptoms of stroke on the FAST scale (Face – Hand – Speech – Time), which operators do not have time to use during emergencies. You should also remember about painless forms of cerebral strokes and myocardial infarction.

In order to preserve the health and life of the operators of NPP control panels during emergencies, and to minimize the risks of emergencies adverse outcome, we propose the introduction of a new full-time post of medical controller at each NPP. His duties should include: monitoring the physical condition of all shift operators according to portable diagnostic devices for monitoring blood pressure, pulse, ECG, respiratory rate and pupillary reflexes [9], removing the injured operator from work to replace him with another employee (in case of hypertensive crisis, cerebral stroke or myocardial infarction). It is also necessary to continue research on the reasonable limits of the information load on each operator of the NPP control panel.

References:

1. Noncommunicable diseases // *World Health Organization (WHO)*, June 01, 2018. URL: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases> (In Russian)
2. 10 leading causes of death in the world. *WHO* (2018, May 24). <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death> (In Russian)

3. Ukraine. Selected adult risk factor trends. *World Health Organization, Global Health Observatory data. Noncommunicable Diseases Country Profiles* (2018). https://www.who.int/nmh/countries/ukr_en.pdf
4. Meshkova, K.S., Gudkova, V.V., Stakhovskaya, L.V. (2013) Risk factors and stroke prevention. *Journal «Zemsky Doctor», 19(2)*, pp. 16-19. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19127995>
5. Risk factors and their interconnection with cardio-vascular diseases: Chapter 1 in: Guidelines for cardiology. *Clinical guidelines «Compendium»*. <https://compendium.com.ua/clinical-guidelines/cardiology/section-4/glava-1-factory-riska-i-ih-vzaimosvyaz-s-serdechno-sosudistymi-zabolevaniyami> (In Russian)
6. International Atomic Energy Agency, Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging, Human Health Series No. 23 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016). <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1753web.pdf>
7. Country Nuclear Power Profiles, 2017 Edition (Updated 2016). Ukraine. *International Atomic Energy Agency*. <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2017/countryprofiles/Ukraine/Ukraine.htm>
8. Operational & Long-Term Shutdown Reactors by country (2020, Apr.) *International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System*. <https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx>
9. Shevchenko, A.S., Shevchenko, V.V. (2018) Selection of parameters for medical monitoring of physical condition of NPP operators. *Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 86(6)*, pp. 41-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538243> (In Rus.)
10. Shevchenko, V.V., Shevchenko, A.S. (2019, May 15-17) Selection of parameters for monitoring the physical condition of NPP operators. *Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health (MicroCAD): Abstracts of the XXVII International Scientific and Practical Conference (NTU*

- «KPI», Kharkov, Ukraine, ISSN 2222-2944), in 4 parts, part 2, p. 125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3252177> (In Rus.)
11. Shevchenko, A.S. (2014) Monitoring the health status of nuclear power plant operators, affecting for access to work. *Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health*, 61(5), p. 38-41. (In Rus.)
 12. Bocharova, S.P. (1995) The system of psychological and pedagogical training of NPP personnel: textbook. *A guide for nuclear power plant instructors*. Energodar, 1995, 250 p. (For administrative use)
 13. Chernobyl Accident 1986 (Updated April 2020). *World Nuclear Association*. <https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx>
 14. Kuzmin, V.V., Shevchenko, V.V. (2012) The role of the human factor in ensuring the reliability of nuclear power plants in Ukraine. *Elektrika (ISSN 1684-2472)*, (3), pp. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815> (In Rus.)
 15. Shevchenko, V.V., Shevchenko, A.S., Sergiyenko, I.V. (2019) Proposals for reducing the accident rate on nuclear power plants and minimizing of accident consequences. *Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services*, 88(2), pp. 31-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2596459>
 16. Shevchenko, V.V. (2018) Correlation of the technical and human factors in implementation of safe extension of service lifetime of energy blocks of nuclear power plants of Ukraine. *International electronic scientific journal «WayScience»*, 2(2), pp. 114-138. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2196905> (In Rus.)
 17. Managing the aging of nuclear power plants. *IAEA Safety Standards for protecting people and the environment. Safety Guide No. NS-G-2.12* (2014). IAEA, Vienna, 54 p. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1373r_web.pdf

In English: [Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N., Shevchenko, V.V. (2020) Prevention of cardiovascular disasters at operators of control panels of nuclear power plants. Collection of abstracts of scientific works of the participants of the international scientific-practical conference "Medical science and practice in the conditions of modern transformation processes" (Ukraine, Lviv, April 24-25, 2020). NGO "Lviv Medical Community", pp. 86-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3785578>]

The electrical equipment of Ukrainian power plants is worn out, but not replaced with new ones, but repaired and modernized, which increases the possibility of emergencies. For the safe operation of NPPs, the number of parameters for monitoring the operation of this equipment is increased. These two factors increase the burden on NPP's control panels operators. This increases the risk of cardiovascular accidents (strokes and heart attacks) of operators, despite their careful professional selection and constant medical examinations. Measures of medical control of operability of operators during their work are offered.

Keywords: cardiovascular disasters, cerebral stroke, myocardial infarction, risk factors, stress in emergency situations, nuclear power plants (NPP), NPP's control panels operators, medical control of efficiency.

«
» (, , 24-25 2020). «
», С. 86-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3785578>
()]